

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» КАК ФИЛОСОФСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ О ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА

Гаппарова Шохсанам Мураджан кизи

Узбекский государственный университет мировых языков

Преподаватель-стажер кафедры русской литературы и методики обучения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754943>

Антуан де Сент-Экзюпери в повести-сказке «Маленький принц» создаёт произведение, которое выходит далеко за рамки детской литературы и представляет собой глубокую философскую притчу о любви, дружбе, ответственности и смысле жизни. Несмотря на внешнюю простоту и сказочную форму, текст наполнен символами и аллюзиями, делающими его многослойным и универсальным по содержанию.

Одним из ключевых аспектов произведения является воплощение философии гуманизма и духовных ценностей, противопоставленных материалистическому и механизированному миру взрослых. Через путешествие Маленького принца по различным планетам автор исследует человеческие слабости и пороки: тщеславие, властолюбие, алчность, гордыню, равнодушие. Каждая из планет становится символом определённого типа личности. Например, делец озабочен лишь подсчётом звёзд: «Я человек серьёзный. Я человек точный» (Сент-Экзюпери, 2020, с. 48).

Серьёзным нравственным содержанием наделён образ Лиса, который становится для Маленького принца учителем любви и привязанности. Через простые, но глубокие фразы («Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» — с. 64) автор раскрывает ключевую идею: настоящие чувства невозможно постичь разумом, они открываются сердцем.

Символика розы, которую Маленький принц оставил на своей планете, имеет важное значение для понимания темы любви и ответственности. Герой осознаёт, что его роза — единственная в мире, потому что он отдал ей своё сердце: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» (с. 65).

Тема детства как формы истинного восприятия мира проходит через всё произведение. Маленький принц — воплощение чистоты, доверия, открытости. Взрослые в повести изображены как существа, утратившие способность к духовному восприятию: «Все взрослые сначала были детьми. Только мало кто из них об этом помнит» (с. 5).

Летчик, потерпевший крушение в пустыне, символизирует одиночество человека в мире, утратившем смысл. Встреча с Маленьким принцем помогает ему восстановить утраченную связь с детством и духовностью. Он учится видеть невидимое и понимать ценность любви и дружбы.

Повесть также содержит религиозно-философский подтекст. Маленький принц умирает от укуса змеи, но обещает: «Я буду жить на звезде, смеяться на звезде...» (с. 77). Таким образом, его смерть обретает сакральный смысл, а возвращение к звёздам — символ вечности.

Итак, «Маленький принц» — это философская аллегория, облечённая в форму сказки. Произведение напоминает, что истинные ценности — в любви, заботе, ответственности и умении видеть сердцем. Эта повесть — приглашение к внутреннему росту и духовному пробуждению.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сент-Экзюпери, А. де. Маленький принц / пер. Нора Галь. — М.: АСТ, 2020. — 96 с.
2. Барт, Р. Мифологии. — М.: Академический проект, 2000.
3. Фридман, М. Философия Сент-Экзюпери. — СПб.: Питер, 2003.
4. Гершензон, М. О детской и взрослой литературе // Вопросы философии. — 1995. — № 6.

INNOVATIVE
ACADEMY